

O'ZBEKISTON REKREASIYASI VA LANDSHAFTLAR**Andijon davlat Pedagogika instituti 3-bosqich talabasi****Kamolova Durdona**

Annotatsiya: Ushbu maqolada rekreasiya haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilgan. Bundan tashqari mamlakatimiz ya'ni O'zbekiston hududidagi rekreatsion va tabiiy, antropogen landshaft joylari haqida ham ushbu maqolada batafsil yoritib berilgan. Bunday hududlardan foydanib, turizm sohasini rivojlantirish to'g'risida bir qancha ijobiy fikrlar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: rekreasiya, tabiiy landshaft, antropogen landshaft, turizm, tog'lik, yodgorlik, logistika, adirlar, daryo, iqtisodiyot.

Annotation: This article provides brief information about recreation. In addition, recreational and natural, anthropogenic landscape places in our country, that is, Uzbekistan, are covered in detail in this article. A number of positive ideas about the development of the tourism sector using such regions are also presented.

Key words: recreation, natural landscape, anthropogenic landscape, tourism, mountain, monument, logistics, hills, river, economy.

Аннотация: В данной статье представлена краткая информация об отдыхе. Кроме того, в данной статье подробно освещены рекреационные и природные, антропогенные ландшафтные места нашей страны, то есть Узбекистана. Также представлен ряд положительных идей по развитию туристической сферы с использованием таких регионов.

Ключевые слова: рекреация, природный ландшафт, антропогенный ландшафт, туризм, гора, памятник, логистика, холмы, река, экономика.

Rekreatsiya" tushunchasi chet ellik va mahalliy geograf olimlar

Rekreasiya -so'zi chet ellik va mahalliy olimlar tomonidan talqin qilingan bo'lib, ular bir-biriga o'xshashdir. Rekreatsiya (tiklash, o'rnini to'ldirish) ning qamrovi katta bo'lib, odamning mehnat qilgandan so'ng dam olishi, sog'lig'ini

tiklashi, madaniy hordiq chiqarishi ma'nosida ishlatiladi. Rekreatsiya (polyakcha rekreacia – dam olish, lotincha recreatio – tiklanish), bu: 1) tanaffus, bayramlar, ta'tillar; 2) dam olish inshooti; 3) dam olish, insonning mehnat jarayonida sarflangan kuchini qayta tiklash ma'nolarini anglatadi.

Rekreatsioon resurslar – turli landshaft komponentlari (atmosfera havosi, suv, relyef, quyosh radiatsiyasi, mikroiklim) birikmasidan iborat bo'lib, insonning ruhiy, estetik hordiq chiqarishi va salomatligini tiklash uchun xizmat qiladigan vositalardir. Kelib chiqishi va foydalanish xususiyatlariga ko'ra rekreatsioon resurslar ikki guruhga ajratiladi: Tabiiy va Antropogen. Tabiiy rekreatsiya resurslariga – iqlimiy (quyosh radiatsiyasi, harorat, yog'in, namlik, shamol va boshqa), geologik (minerallar), gidrologik (shifobaxsh buloqlar, dengiz suvlari, ko'llar, sharsharalar, shifobaxsh balchiqlar), biologik (o'simlik va hayvonot dunyosi, tuproq va boshqa), landshaftlar (tog', o'rmon, daryo vodiysi, ko'llar sohillari va boshqa) kabi tabiatning so'lim joylari kiradi.

Antropogen resurslarga – madaniy-tarixiy (madaniy va diniy markazlar, ziyoratgohlar, milliy bog'lar, istirohat bog'lari, kurort va sanatoriylar, dam olish maskanlari) ko'ngilochar (milliy o'yinlar, otchoparlar, konsert, teatrlar, muzeylar) kabi ob'ektlar ma'naviy-ma'rifiy ob'ektlar kiradi.

Mamlakatimiz azaldan o'zining tarixiy obidalari, yuksak madaniyati va o'ziga xos tabiat manzarasi bilan chet elliklarni e'tiborini tortib keladi. Barchamizga ma'lumki ko'rkam, rohatbaxsh tabiiy-landshaft hududlari, mo'jaz dam olish maskanlari mavjud bo'lib, uzoq yillar mobaynida aholimiz ana shunday joylarda ham ma'naviy ham madaniy xordiq chiqarib kelmoqda. Ammo ayni damdagi rekreatsioon hududlarimiz aholimizning dam olishga bo'lgan extiyojini qondirsada Yurtimizni dovrug'ini yoyilishiga, iqtisodiy resurslarimizning shakllanishiga sababchi bo'ladigan turistlarning extiyojini qondira olmaydi. Shu sababli aholi joylari bosh rejalari bosqichida aholi joyida yoki maxsus rekreatsioon qismlarda tashkil etiladigan ixtisoslashgan dam olish, turizm yoki kurort dam olish qismlari, zamonaviy yechimlari ishlab chiqish zarur. Hozirda esa, rekreatsioon hududlarda

rekreatsiya tizimini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Jumladan, O'zbekistonda ham Dunyo sayyohlarining diqqatini o'ziga jalb etadigan manzilgohlar hamda Osiyo "Shveysariyasi" nomini olgan G'arbiy Tyanshan tog'larida rekreatsion-turistik faoliyat turlarini yangi qirralari ochilmoqda

Misol uchun tabiiy landshaft turi bo'lgan tog' landshaftlarini olsak. O'rta Zarafshon hududidagi tog' landshaftlari balandligi bo'yicha 3 ta kichik sinflarga bo'linadi:

- 1) o'rtacha balandlikdagi tog' landshaftlari kichik sinfi;
- 2) past tog' landshaftlari kichik sinfi;
- 3) tog' landshaftlari sinfi doirasida kuchli yemirilgan denudatsion qoldiq tog' landshafti kichik sinfi ham ajratildi.

O'rtacha balandlikdagi Chaqilqalon tog' landshafti maydoni GIS dasturi yordamida kosmik suratlardan foydalanib hisoblanganda 371,2 km kv ni tashkil qiladi. O'simliklardan chalacho'l va dasht o'simliklari, shuningdek, ravoch, akantolimon keng tarqalgan. Tuproqlardan kuchsiz karbonatli jigarrang tog' tuproqlari uchraydi. Relyefi kuchli parchalangan, karst jarayonlari rivojlangan.

Hududda rekreatsiya majmuasini potensial boyliklarini e'tiborga olgan holda dam

olish va davolanish maskanlari, pansionatlar, bolalar oromgohi barpo etish mumkin. Shu bilan bir qatorda dorivor o'simliklar, shifobaxsh buloq va katta-kichik chashma suvlaridan balneologik rekreatsiya manbai sifatda foydalanishda qulay sharoit yaratadi. O'rtacha balandlikdagi Chaqilqalon tog' landshafti iqlim bilan davolashda - tog' landshaftlari, tog'oldi tekislik va G'ijduvonsoy, G'o'ssoy, Mo'minobodsoy, Urgutsoy, Omonqo'tonsoy havzalari qulay mikroiklimi va toza havosi bilan, shovqin-suronni yo'qligi bilan turli

kasalliklar, jumladan asab tizimlari, ruxiy psixologik kasalliklarni davolash imkoniyati katta.

Balneoterapiyada- G'ijduvonsoy, G'o'ssoy, Mo'minobodsoy, Urgutsoy, Omonqo'tonsoy havzalarida balneologik dam olish va sog'lomlashtirish kurortlar

faoliyatini rivojlantirish imkoniyati katta, Xo'ja Chorchinor, Xo'ja Omon, Barjur, Shirvoqmozor, Zinak buloq va chashmalarining suvlaridan suv bilan davolashda foydalanish mumkin.

Peloidoterapiyada (balchiq bilan davolash) - G'ovsul-A'zam, Shirvoqota, Xo'ja Chorchinor, Xo'ja Omon, Barjur buloqlarining turli darajada minerallasgan balchiq va loyqalaridan turli kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin.

Adir-tog'oldi prolyuvial tekislik landshaftlari.

1) Chaqilkalon va Qoratepa tog'lari etaklaridagi adir-prolyuvial tekislik landshafti;

2) Ulus adir-prolyuvial va allyuvial tekislik landshafti;

3) G'o'bdintog' va Qoraqchitog' adir-prolyuvial, delyuvial va alyuvial tekislik landshafti;

4) Tuyatortar adir-prolyuvial tekislik landshafti;

5) Zirabuloq tog'lari etaklaridagi adir-prolyuvial va delyuvial tekislik landshafti;

6) Ziyovuddin tog'lari etaklaridagi adir-prolyuvial va delyuvial tekislik landshafti;

7) Oqtog'ning janubiy yonbag'ridagi adir-prolyuvial va delyuvial tekislik landshafti;

8) Qoratog'ning janubiy yonbag'ridagi adir-prolyuvial va delyuvial tekislik landshafti.

Adir-tog'oldi tekislik landshaftlaridan otda sayr qilish, turli musobaqalar tashkil etish, tadqiqot va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Dam olish va turizm uchun keng hududlarni tashkil etish shakllaridan biri bu tabiiy dam olish bog'larini yaratishdir. Tabiiy istirohat bog'i tabiatni muhofaza qilish manfaatlarini va dam olishni tashkil etish manfaatlarini birlashtirgan ta'limdir. Bular tabiati kam o'zgargan hududlar yoki noyob tabiiy va madaniy xususiyatlarga ega hududlardir. Jahon amaliyotida milliy bog'lar deb ataladigan joylardan

foydalanish tajribasi bor. Xalqaro ta'riflarga ko'ra, tabiiy milliy bog'lar asosan qo'riqlanadigan tabiat ob'ektlari bo'lib, ularda dam olish va turizmni tashkil etish cheklangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Respublikamizda rekreatsiya va turizm sohasini rivojlantirish, tabiiy hududiy landshaftlarning rekreatsion-turistik imkoniyatlarini oshirish maqsadida rekreatsion-turistik zonalarini tashkil etish, milliy turistik mahsulotlarni jahon turistik bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilib sezilarli ijobiy natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аббасов С.Б., Бадалов Ў.Б. Ўзбекистонда туризмни ривожлантиришда рекреация ресурсларидан фойдаланиш. //Ўзбекистон География жамияти ахборотномаси. 51-жилд. - Тошкент, 2017. -Б 29-32.
2. Аббасов С.Б. Бадалов Ў.Б. Рекреация ресурсларини географик ўрганиш экотуризм самарадорлигини оширишнинг муҳим омили. //Иқтисодийни модернизациялаш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш истиқболлари. Республика +илмий-амалий анжумани материаллари. -СамИСИ, 2017. -Б. 144-147.
3. Абдулқосимов А.А. О структуре и картование оазисни ландшафтов. // Антропогенные ландшафть ЦЧО и прилегающих территорий. –Воронеж, 1992. -С. 39-41.
4. Абдулқосимов А.А., Абдурахмонова Ю.Х. Давронов К.Қ. Зарафшон ботиғи воҳа ландшафтлари ва геоэкологияси. Монография. –Т.: Iqtisod-moliya, 2017. -301 б.
5. Usmonov M. Turizm geografiyasi // O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU, 2019. -255 b.
6. www.samarqand.uz
7. www.stat.uz